

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511620

No. 4, Anno 2018 – Article 4

Forme abitative rurali nel territorio fra l'Alma e l'Ombrone*: due casi esemplari fra l'arcaismo e la prima età imperiale

Emanuela Paribeni ¹✉

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

Simona Rafanelli ²✉

Direttore scientifico del Museo Civico Archeologico 'Isidoro Falchi' di Vetulonia

Abstract: If compared to the Etruscan Farm (6th - 5th cent. BC) along the river Alma, which is an emblematic case of political and cultural dominance of Vetulonia throughout the entire existence of a settlement, the case of the *Villa* of Nomadelfia (1st cent. BC - mid-2nd cent. AD) is very unusual: built in a 'liminare' territory, belonging to the Etruscan Vetulonia at first, and then to the contiguous *polis* of Rusellae (here the reason of the title).

In this preliminary study, the examination of these two cases has brought out interesting common aspects, despite the different chronology: the formal contamination between the city and country residences; the development of variants compared to the 'canonical' planimetric model; the transposing of basic traditional elements of the house into the modern type of domestic architecture.

Keywords: Farm, Villa, Vetulonia, Roselle

RURI. ABITARE LA CAMPAGNA NELL'ITALIA ANTICA

Atti del Convegno Internazionale

(Todi 26-27 novembre 2016)

¹✉ E-mail: emanuela.paribeni@gmail.com

²✉ Address: Piazza Vetluna, 58043 - Vetulonia (GR) (Tel. 0564-948058; E-mail: simrafan@gmail.com; museovetulonia@libero.it)

A cura di Gian Luca Grassigli, Benedetta Sciaramenti

1. PREMESSA

Se la Fattoria etrusca¹ (VI - V sec. a.C.), lungo il corso del fiume Alma (v. *infra* E. Paribeni), rappresenta un caso emblematico nel territorio dominato politicamente e culturalmente da Vetulonia lungo l'intero corso della storia della *polis* etrusca, diverso e peculiare è il caso della *Villa* di Nomadelfia² (I sec. a.C. - metà II sec. d.C.) (v. *infra* S. Rafanelli), sorta in un territorio 'liminare', interamente afferente per l'età più antica alla città etrusca di Vetulonia, ma divenuto più tardi appannaggio della contigua *polis* di *Rusellae*.³ Quest'ultima riflessione ci ha indotto a correggere il titolo dell'intervento, facendo riferimento più generalmente, per i due casi analizzati, al territorio compreso fra le Valli dell'Alma e dell'Ombrone (Fig. 1).

Sia pure in forma embrionale, l'esame separato di questi due casi di studio nonostante la distanza temporale ha fatto emergere alcuni aspetti che li accomunano: la contaminazione di caratteri formali della residenza di città e di quella di campagna; l'elaborazione di varianti rispetto ad un modello planimetrico 'canonico'; la trasposizione di elementi fondamentali della tradizione nell'architettura domestica più recente.

2. LA FATTORIA ETRUSCA DI PIAN D'ALMA

La parte settentrionale del territorio di Vetulonia, corrispondente all'attuale comprensorio delle Colline Metallifere, è nota per la presenza di

¹ PARIBENI 2009, pp. 667-672.

² CYGIELMAN *ET ALII* 2005; JOLIVET 2011a, pp. 110, 154, fig. 79.

³ *Cfr.* MAGGIANI 1990, p. 47 ss.; CYGIELMAN 2002, p. 161 ss.

insediamenti e necropoli intorno al Lago dell'Accesa (Massa Marittima)⁴ e a Santa Teresa di Gavorrano⁵ e per il ruolo che questi hanno avuto nella fortuna della città come centro metallurgico, tra l'VIII e l'inizio del VI secolo a.C. In quest'arco di tempo il controllo di Vetulonia si estendeva fino al golfo che abbraccia il mare da Follonica, al Puntone di Scarlino, a Pian d'Alma⁶. Alle spalle di quest'ultima località, risalendo la valle del fiume Alma, è situato un insediamento oggetto di indagini pressoché esaustive per l'interesse suscitato dalla tipologia – una fattoria – così poco conosciuta da costituire ancora oggi un caso esemplare dell'edilizia rurale in ambito vetuloniese⁷.

Non meno interessante è la cronologia della fattoria di Pian d'Alma, collocabile tra la seconda metà/fine del VI e la metà del V secolo a.C. Adriano Maggiani nel 1990⁸ sintetizzava la situazione dell'Etruria settentrionale con queste parole: «Mentre tra la fine del VI e la fine del V si constata in molti centri un abbassamento del livello generale della ricchezza, di quel benessere diffuso che sembrava il segno del tardo arcaismo, esso non sembra comunque quasi mai risolversi in crisi senza ritorno. Le diverse economie rispondono in maniera diversificata alla

* Il presente contributo vuol essere un primo approfondimento, riservato a due realtà poste ai due estremi spaziali e temporali dell'arco cronologico racchiuso fra l'età arcaica e i primi secoli dell'età imperiale romana, nel quadro di uno studio ben più ampio riservato dagli autori alle forme dell'abitare, rurali ed urbane, documentate nel territorio della Maremma toscana compreso nella provincia grossetana.

⁴ CAMPOREALE 1997.

⁵ GAVORRANO 2008.

⁶ Per gli insediamenti etruschi sul Golfo di Follonica: ARANGUREN 2002; CAMBI 2004; CAPPUCCINI 2015, p. 583.

⁷ Indagini della Soprintendenza Archeologica della Toscana nei primi anni '90: PARIBENI 2001. Su *vici* e fattorie in Etruria: PAOLUCCI 2009. Importanti contributi vengono dal convegno tenutosi a Bonn nel 2009 dedicato alla casa etrusco-italica e la casa romana-repubblicana: BENTZ, REUSSER 2010.

⁸ MAGGIANI 1990, p. 47.

mutata situazione interna e internazionale, talora incrementando le attività di base legate allo sfruttamento delle risorse agricole, ma probabilmente mutando tecniche e modelli [...]». Poi concludeva⁹: «Solo una città sembra scomparire nel V secolo, e con essa un sistema arcaico di concezione dell'assetto sociale, Vetulonia». La fattoria di Pian d'Alma testimonia appunto sia una risposta al declino di Vetulonia, e alla progressiva perdita dell'influenza su parte del suo vastissimo territorio a vantaggio di Populonia e di Roselle¹⁰, nel VI secolo avanzato, sia la temporanea 'scomparsa' di questa città dalla metà del V.

L'insediamento etrusco nella valle dell'Alma¹¹ è già testimoniato da tombe orientalizzanti a camera con tumulo distribuite in gruppi sulla destra orografica del fiume (quattro tombe sulle pendici della collina di Poggio Tondo¹²) e sulla sinistra (scavi inediti di Mario Cygielman) e utilizzate dalla metà del VII al VI secolo a.C. Non sono noti abitati coevi, mentre, a breve distanza dalla necropoli di Poggio Tondo (località di Valli di Capanne) in età tardo arcaica viene impiantata una fattoria (Fig. 2).

⁹ MAGGIANI 1990, p. 48.

¹⁰ Testimonianze contemporanee della crescita dell'industria del ferro sotto il controllo di Populonia sono il 'quartiere industriale' di Poggio della Porcareccia, a Populonia (fine del VI-IV sec. a.C.) e i forni di riduzione dell'ematite elbana a Follonica-Rondelli (VI-V secolo): cfr. CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI 2014, p. 396. Questa situazione adombra una precoce influenza popoloniese sul Golfo di Follonica, antistante l'Elba, territorio attribuito a Vetulonia. CAPPUCINI 2015, p. 583, d'altra parte, segnala la presenza di ceramiche tipicamente vetuloniesi proprio negli insediamenti costieri di Follonica (Rondelli e Val Petraia) e li considera avamposti di Vetulonia per poter competere con Populonia nello sfruttamento delle risorse minerarie dell'Elba. Rilevante è anche l'adozione a Rondelli e Pian d'Alma dello stesso sistema ponderale riconosciuto per Vetulonia: da ultimo MAGGIANI c.s. Sul confine tra Populonia e Vetulonia: CAMBI 2004.

¹¹ Prime notizie in CURRI 1978; CUCINI 1985.

¹² RAFANELLI 2001; PARIBENI 2001. Occasionali sono gli utilizzi delle tombe nel IV secolo a.C. e i riusi di età medievale. Per il Medioevo nella valle dell'Alma: CUCINI 1989.

La costruzione, già descritta in dettaglio in altre sedi¹³, è frutto di un intervento unitario in un'area pianeggiante poco elevata (m 80 s.l.m.), preceduto dalla creazione di piani leggermente sfalsati e dallo scavo di un profondo fossato a monte dell'edificio, per convogliare le acque verso un modesto torrente che incide il pianoro nelle immediate vicinanze.

La pianta è quadrangolare; la superficie occupata è di circa 200 mq. (Fig. 3). I limiti dell'indagine lasciano aperta l'ipotesi di un portico sulla fronte esposta a sud-est¹⁴. Un ampio ingresso, con la soglia in lastre di arenaria, immette in un cortile C con tettoie e un *impluvium* al centro, come nel cortile della casa dell'*Impluvium* a Roselle¹⁵. Intorno al cortile si distribuiscono sette ambienti. La base dei muri (conservata per un'altezza di cm 60 al massimo) è realizzata in blocchi a spacco di arenaria, con paramenti regolari su entrambi i lati e spessore di cm 50-55 (Fig. 4). Per gli alzati sono utilizzate due tecniche: argilla, frantumi di arenaria e materiale vegetale pressati entro casseforme e mattoni crudi. Entrambe le tecniche, comunque, presuppongono la costruzione di un'ossatura in legno¹⁶.

Una coppia di contrafforti rinforza dall'esterno il muro portante che separa il cortile dal settore A, tripartito, con una sala centrale accessibile attraverso un varco ampio, ma decentrato rispetto all'asse del cortile e comunicante con due vani più piccoli simmetrici. La soluzione dei contrafforti sembra collegata quanto meno alla necessità di sostenere la

¹³ PARIBENI 2001a; PARIBENI 2009.

¹⁴ Lo scavo si è limitato ad un sondaggio insufficiente per valutare la sistemazione nell'area antistante l'edificio.

¹⁵ DONATI 1994. Il cortile che dava aria e luce agli ambienti circostanti era dotato di una tettoia a falde inclinate verso l'interno suggerita da alcune buche per piccoli pali di sostegno posti intorno ad una cavità rettangolare che poteva accogliere una vasca per la raccolta delle acque piovane.

¹⁶ MARIOTTI LIPPI *et alii*. 2002

pesante copertura del tetto di questo settore, costituita da tegole e coppi¹⁷, ma sembra concorrere alla statica di questa parte dell'edificio, soggetta anche ad altre sollecitazioni. È stata ipotizzata, infatti, la presenza di un primo piano o almeno di un soppalco, sorretto da due montanti in legno di cui restano le basi in pietra all'ingresso del vano A2: si immagina quindi una zona di cottura/dispensa/mensa al livello inferiore e al livello soprastante la zona destinata alla filatura e alla tessitura, i cui materiali sono stati trovati insieme nel crollo sul battuto del vano inferiore¹⁸. Inoltre al livello superiore l'ingombrante telaio ancorato alla parete e/o al pavimento e gli strumenti connessi potevano trovare spazio sufficiente, oltre alla luce necessaria¹⁹. Nel vano A3, diametralmente opposto, è realizzata invece una robusta piattaforma lastricata, leggermente sopraelevata. L'usura e la pendenza delle lastre verso un'apertura centrale, in comunicazione con una canaletta sottostante, e la presenza di un grande masso-contrappeso sembrano funzionali a un'attività che richiedeva un notevole sforzo e lo smaltimento di liquidi e residui all'esterno dell'edificio. Si è quindi immaginata qui la presenza di una pressa, come quella raffigurata nel noto *skyphos* a figure nere di Boston²⁰, azionata da una leva ancorata alla parete e di cui era necessario contenere le spinte durante le manovre ripetute della

¹⁷ Nello scavo del denso accumulo dei laterizi crollati soprattutto nei settori A1 e A2, non sono stati osservati coppi di colmo: pertanto si ipotizza la copertura ad una sola falda spiovente sul probabilmente sul fossato.

¹⁸ Rocchetti, fuseruole e pesi troncopiramidali fittili: PARIBENI 2001, p. 119. Vasi da mensa e da cucina: PARIBENI 2001, pp. 138 s. (Laura Pellegrineschi).

¹⁹ Un telaio verticale posto su un alto sostegno a baldacchino è rappresentato sul tintinnabulo della Tomba degli Ori di Bologna: MORIGI GOVI 1971. Per la scena sul trono di Verucchio: TORELLI 1997. Sulla collocazione del telaio all'interno della casa: JOLIVET 2011a, p. 255; JOLIVET 2011b, p. 67 s.

²⁰ BRUN 2003.

premitura. Come nelle case arcaiche di Marzabotto²¹, l'acqua poteva essere canalizzata dal tetto attraverso l'inserimento nel muro di tubi fittili, di cui è stato raccolto un esemplare nel vano adiacente D (Fig. 5).

Il settore A occupa la posizione sul lato prospiciente l'ingresso e perciò appare gerarchicamente il più rilevante dell'edificio. La soluzione di Pian d'Alma eredita qui il nucleo fondamentale della casa etrusca di età orientalizzante e arcaica – la 'casa larga' – ma, racchiudendo i tradizionali tre ambienti in uno, introduce una gerarchia ulteriore tra essi: la sala centrale con ampio varco è accessibile dal cortile mentre i vani laterali privi di accesso indipendente sono subordinati a questa sala (un'anticipazione del tablino). Il settore A appare pertanto lo spazio privato, riservato alla famiglia padronale, con l'ala destra (A2) sicuramente connotata in senso femminile²². L'ala sinistra (vano A3) per l'analogia con gli apprestamenti per fare il vino nella fattoria tardo arcaica del podere Tartuchino²³, pone l'interrogativo se anche a Pian d'Alma la produzione fosse quella vinaria a cui tradizionalmente presiedono uomini/Satiri talora sotto lo sguardo di Dioniso²⁴, o quella olearia, non necessariamente gestita dal padrone di casa. Va considerata però la conclusione a cui sono arrivate le indagini archeobotaniche condotte dentro lo spazio della fattoria: la vite è

²¹ BRIZIO 1889, c. 326, tav. VI,3.

²² Per la decisa posizione a favore dell'esistenza nella casa etrusca arcaica di uno spazio riservato alla donna cfr. JOLIVET 2011b.

²³ PERKINS, ATTOLINI, 1992, p. 125. PERKINS 2012, in particolare pp. 416 ss. Sono di incerta interpretazione i due vani lastricati nella Casa dell'*Impluvium* di Roselle: DONATI 1994, p. 99. Nella *Villa* dell'Auditorium a Roma (periodo 2, fase 1, datata 500 – 300 a.C.) un *torcularium* è attestato nel settore residenziale: G. Ricci in CARANDINI, D'ALESSIO, DI GIUSEPPE 1997, p. 124.

²⁴ CERCHIAI 2007.

scarsissima, come l'olivo, mentre è rilevante la presenza del corniolo, frutto del bosco da cui si ricavava una bevanda leggermente alcoolica²⁵.

Alla vita sociale del padrone di casa potrebbero essere connessi invece i due ambienti allineati sul lato sinistro del cortile. In particolare il vano B, con ingresso in asse con l'*impluvium*, sembra progettato per la funzione di rappresentanza: la pianta rettangolare e la presenza di frammenti di anfore vinarie etrusche si addicono alla sala dove allestire banchetti per gli ospiti distesi su letti conviviali²⁶. Anche il piccolo vano adiacente G, lacunoso nel perimetro e molto dilavato, deve essere funzionale all'ala maschile della casa²⁷: se non va interpretato come una cucina adiacente la sala da banchetto, come si suppone nella casa di Roselle²⁸, è comunque una soluzione ricorrente nella pianta della casa etrusca arcaica.

Sul lato opposto dell'edificio si trova infine il settore destinato alla trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura estensiva, ai quali dovevano aggiungersi quelli di un orto situato forse nello spazio F, all'esterno dell'edificio. Gli ambienti D ed E, serviti dallo stesso disimpegno che introduce anche nel cortile, hanno però gli ingressi orientati in modo da facilitare la comunicazione tra essi e con l'esterno, senza interferire con i percorsi diretti nel cortile e verso gli ambienti privati e di rappresentanza. Il vano E non offre elementi utili per l'interpretazione funzionale, mentre il

²⁵ MARIOTTI LIPPI *et alii*. 2002. La produzione di bevande ricavate da bacche (corniolo, sambuco, mora di rovo etc.) è attestata dall'età del Bronzo: cfr. GAMBARI 1994, pp. 17-41; GAMBARI 2001, p. 146.

²⁶ Tavole carbonizzate e chiodi rinvenuti sul pavimento di questo vano potrebbero riferirsi anche ai letti conviviali, oltre che alla copertura del tetto.

²⁷ In una delle *domus* arcaiche del Palatino la sala per *convivia* è affiancata da un ambiente molto più piccolo e i due vani sono situati sul lato della casa che guarda il giardino e il *vicus*, ben separati dal tablino e dall'ala preminentemente femminile: CARANDINI 1990 p. 98, fig. 4.2 ambienti 16 e 17.

²⁸ DONATI 1994, p. 38 e p. 102.

vano D, spazioso tanto da rendere necessari al centro due grandi pali di sostegno del tetto, ospitava diversi *dolia*²⁹ insieme al contenuto di legumi e cereali³⁰ e un bacino (diametro cm 80) di impasto con grandi inclusi affioranti, utilizzato verosimilmente per ottenere farine (Fig. 6). La frequenza e la varietà di strumenti per pesare suggerisce una produzione destinata non solo al consumo domestico. Un peso sferoidale in piombo privo di contrassegno e identico ad un esemplare dall'insediamento contemporaneo di Rondelli (Follonica) è riconducibile al sistema ponderale di Vetulonia in età arcaica³¹ al pari di alcuni pesi con i segni di valore realizzati con ciottoli fluviali perfettamente levigati³².

Nonostante le incertezze sull'interpretazione funzionale di alcuni ambienti, il complesso risponde molto chiaramente ad una esigenza di separazione tra spazi residenziali (settore A tripartito) e di rappresentanza (ambienti B e G), in stretto rapporto con la corte porticata e dotata di *impluvium*, e locali collegati alla produzione e alla possibile presenza di manodopera, quasi indipendenti se pure inclusi all'interno della casa.

Se si esclude il settore A, la cui copertura era fittile, le altre parti dell'edificio avevano tetti coperti mediante le *scandulae* ricordate da Plinio (*N.H.* 16,36)³³, qui attestate da assi in legno di quercia rinvenute carbonizzate insieme a chiodi in ferro; erano in legno anche le soglie e gli elementi di arredo che sono stati trovati combusti insieme a molti mattoni

²⁹ PELLEGRINESCHI 2001.

³⁰ MARIOTTI LIPPI ET AL. 2002. Le analisi paleobotaniche hanno identificato anche specie vegetali presenti nel bosco e commestibili, come le more e le nocciole.

³¹ MAGGIANI 2002, p. 169, n.9, tav. XXVIII, f.

³² MAGGIANI c.s.

³³ Per la tecnica, CIFANI 1995, p. 198.

in particolare nel vano B, segnalando che un incendio nell'ala ovest distrusse l'edificio intorno alla metà del V secolo a.C.³⁴

L'esito di ricognizioni e di piccoli sondaggi eseguiti nelle immediate vicinanze sembra escludere che l'edificio di Pian d'Alma facesse parte di un insediamento più vasto e orientano verso l'interpretazione come unità abitativa e produttiva isolata entro una proprietà servita almeno da un corso d'acqua, parte coltivata e parte lasciata a bosco.

Nella planimetria dell'impianto si riconoscono molte caratteristiche dell'architettura privata di età arcaica attestata in Etruria e nel Lazio, in contesti cittadini (Roselle, Casa dell'*Impluvium*³⁵), suburbani (Roma, Fattoria arcaica dell'*Auditorium*³⁶) e in ambiente rurale (fattoria del Podere Tartuchino, nella valle dell'Albegna³⁷; la Casa delle Anfore presso Marsiliana d'Albegna³⁸). Ciascuno di questi casi mostra comunque

³⁴ Alla quantità di *dolia* e bacili del magazzino 'D', si accompagna una decorosa dotazione di vasi da mensa in ceramica depurata e nella pasta grigia erede del bucchero e a vernice nera attici o di imitazione. I materiali sono stati preliminarmente presentati da PELLEGRINESCHI 2001, pp. 138-139.

³⁵ DONATI 1994. La Casa dell'*Impluvium* è un'abitazione al centro di una proprietà che ne assicurava l'autosufficienza, impiantata alla metà del VI secolo a.C. sulla Collina Nord di Roselle, quindi in area urbana. Prevede spazi privati e di servizio ben separati da quelli di rappresentanza e ricevimento posti a contatto con il cortile porticato. Distrutta da un incendio agli inizi del V secolo a.C. e non più ricostruita. L'abbandono interessa peraltro l'intero versante della Collina nord.

³⁶ CARANDINI, D'ALESSIO, DI GIUSEPPE 2007. La *villa* dell'*Auditorium* a Roma, offre un significativo caso di continuità insediativa e funzionale dall'età arcaica all'età tardo repubblicana. Il legame di discendenza concettuale tra la grande residenza rurale dell'aristocrazia etrusca e il tipo architettonico della *villa* romana, frutto del rinnovato interesse allo sfruttamento agricolo dei ceti emergenti in età tardo repubblicana, traspare dall'apporto di alcuni caratteri dell'edilizia etrusca arcaica: N. Terrenato in CARANDINI ET AL. 1997, p. 144. JOLIVET 2011a, p. 95 ss.

³⁷ PERKINS, ATTOLINI 1992. PERKINS 2012, p. 417 e figg. 1-2.

³⁸ In un contesto suburbano, la Casa delle Anfore a Poggio Alto presso Marsiliana d'Albegna (VI secolo a.C.) ha una pianta quadrata incentrata sul cortile e numerosi ambienti con una presenza di *dolia* e di anfore talmente importante da far pensare ad un luogo organizzato per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti dell'agricoltura,

adattamenti legati alle specifiche esigenze del contesto o delle attività che vi si svolgevano. Ad accomunarli è la forma quadrangolare e la grande corte generalmente inglobata nella abitazione. L'esistenza di allestimenti produttivi e di magazzini per derrate interni all'edificio è evidente nelle case di campagna di cui abbiamo esempi solo a Pian d'Alma e al Podere Tartuchino nella valle dell'Albegna, circa 40 km da Vulci, entrambi di età tardo arcaica. Il confronto mostra però sostanziali differenze: nel complesso del Tartuchino, simile alle case un poco più antiche dell'abitato dell'Accesa³⁹, non è evidente a livello planimetrico una gerarchia tra gli ambienti, che sono allineati e non comunicanti tra loro, mentre ciascuno è accessibile dalla corte recintata prospiciente⁴⁰. La forma rimanda quindi alla residenza di età Orientalizzante⁴¹, fondata sullo sviluppo in larghezza che consente di ostentare la fronte della casa, enfatizzata da un portico – che richiama la casa greca a pastàs– e da una corte antistante.

L'edificio di Pian d'Alma si discosta da quel modello per la pianta quasi quadrata incentrata su un cortile inglobato nell'abitazione, erede semmai della soluzione testimoniata dal palazzo di Murlo in età Orientalizzante⁴², forse dotato di porticato e *impluvium*, e snodo per l'accesso alle stanze private, ma anche spazio di rappresentanza se l'assialità tra l'*impluvium* e l'ingresso alla sala per banchetti è stata ricercata intenzionalmente. I due locali legati alla conservazione e trasformazione di prodotti dell'agricoltura

certamente di vino e di olio, oltre che abitazione. L'edificio peraltro è affiancato anche altre strutture. ZIFFERERO *et alii.* 2011, pp. 303 ss.

³⁹ CAMPOREALE 1997. Si ricordano anche le strutture abitative molto lacunose di Val Petraia nel retroterra di Follonica: PARIBENI 1998.

⁴⁰ PERKINS, ATTOLINI 1992 p. 125.

⁴¹ PRAYON 1975 p. 156; COLONNA 1986, p. 462 s; e p. 465 s.; SASSATELLI 2000; TORELLI 2000, p. 69 ss.; MALNATI 2000; JOLIVET 2011a.

⁴² MORANDINI 2011.

sono stati progettati in maniera da non interferire con i settori residenziali, ma le proporzioni e l'irregolarità planimetrica che hanno generato ne sottolinea l'importanza. Si tratta dunque di una residenza di campagna articolata e dignitosa, dove la separazione razionale delle funzioni e dei percorsi permette di soddisfare sia le necessità di abitazione e di vita sociale del proprietario, sul modello della casa di città, sia le esigenze proprie di un'azienda agricola. Per queste varianti locali Vincent Jolivet⁴³ considera questo edificio «meno vicino alla pianta canonica» della casa a cavedio, invenzione che fa risalire al primo quarto del VI secolo a.C. quando l'architettura di numerose tombe – soprattutto ceretane – ne riflette liberamente l'esistenza.

In base ai confronti proposti e ai materiali restituiti, l'impianto della fattoria di Pian d'Alma può risalire alla seconda metà o alla fine del VI secolo a.C. Nella storia di Vetulonia questo è un periodo ritenuto di declino; tuttavia la presenza lungo l'Alma di almeno due fattorie abbastanza vicine (la seconda è in Val Molina oltre Poggio Tondo) e i carichi dispersi nelle acque di Punta Ala prospiciente la foce del fiume Alma⁴⁴ fa pensare a un'occupazione diffusa delle campagne, con impianti rustici localizzati sulle basse colline favorevoli alle coltivazioni della vite e dell'olivo, e, come si è detto, implica un giudizio meno drastico sulle fortune della città nel VI secolo o per lo meno sul suo territorio. Il declino sembra infatti compensato dalla crescita di un'economia basata sullo sfruttamento agricolo del territorio⁴⁵ (Fig. 7). L'iniziativa si deve a gruppi della società che emergono

⁴³ JOLIVET 2011a, p. 84, nota 119.

⁴⁴ Punta Ala, relitto A: CYGIELMAN 1998. *L'Itinerarium Maritimum* registra un approdo alla foce del lago costiero dell'Alma: CUCINI 1985, p. 162 e CUCINI 1989.

⁴⁵ CRISTOFANI 1981, p. 43; TORELLI 1981 p. 147. MAGGIANI 1990. Per la situazione nell'*ager romanus*: CIFANI 1998. Nella valle dell'Albegna e intorno ai grandi centri dell'Etruria

traendo forza dal possesso della terra ed elaborano soluzioni abitative in grado di conciliare la funzionalità richiesta dal contesto produttivo con esigenze residenziali e di rappresentanza, come Pian d'Alma testimonia in maniera esemplare. L'incendio che ha lasciato tracce vistose nell'ala ovest dell'edificio non sembra accidentale, considerato che non gli fa seguito una ricostruzione, e può trovare più di una spiegazione nel quadro degli eventi che intorno alla metà del V secolo mettono profondamente in crisi Vetulonia⁴⁶. I conflitti interni alla città⁴⁷ e le incursioni siracusane⁴⁸, dirette contro l'isola d'Elba ma accompagnate da scorrerie anche nei centri costieri più esposti e indifesi, possono essere le circostanze, anche concomitanti, della drammatica distruzione e dell'abbandono definitivo della fattoria di Pian d'Alma.

Emanuela Paribeni

meridionale interessati da intense ricognizioni si registra il moltiplicarsi delle fattorie e impianti rurali tra l'Orientalizzante recente e il periodo arcaico: BONGHI JOVINO 2005, p. 48 ss.; PERKINS 2012.

⁴⁶ CAMBI 2004, p. 75 ritiene che il declino degli insediamenti del territorio di Vetulonia nella prima metà del V secolo a.C. allarga l'area di influenza di Populonia fino nella valle del Bruna (area dell'Accesa e Gavorrano) e a Pian d'Alma, basandosi sui confini della diocesi di Populonia. MAGGIANI 2008, in particolare p. 364 e p. 370 non concorda con questa ipotesi con particolare riferimento all'età ellenistica.

⁴⁷ MAGGIANI 1990, p. 47 s.

⁴⁸ COLONNA 1981, p. 446 ss.

3. LA VILLA ROMANA DI NOMADELFIA⁴⁹

In seno allo studio puntuale finalizzato all'individuazione degli approdi esistenti sin dall'antichità nel territorio rusellano, gli autori⁵⁰ registrano la situazione del popolamento e dell'occupazione del suolo nell'area circostante il sito a partire dal periodo etrusco sino all'età moderna.

Dopo la conquista romana del 294 a.C., fatta eccezione per sporadiche realizzazioni di unità abitative signorili di tipo rustico nel primo e medio ellenismo, bisogna attendere il tardo ellenismo affinché, in concomitanza con il raggiungimento del 'massimo livello di occupazione del territorio', il fenomeno di 'edificazione massiccia' si traduca anche nella realizzazione di numerose ville⁵¹.

L'esame dei pochi dati restituiti dallo scavo archeologico dei ruderi della struttura 'ritrovata' sotto una fitta coltre di macchia mediterranea in prossimità del bivio per Nomadelfia, sulla strada statale 223 (Grosseto-Siena)⁵², unitamente alla disamina del complesso dei materiali rinvenuti, sembrano collocare in maniera concorde l'impostazione dell'impianto originario della *villa* nei primi decenni del I sec. a.C., inquadrandone la realizzazione nell'ambito di quel vasto fenomeno di fervore edilizio che

⁴⁹ Per la *Villa* romana di Nomadelfia, cfr. CYGIELMAN *et alii* 2004; CYGIELMAN, CUNIGLIO 2005, pp. 313-315; CUNIGLIO, GESSANI 2002, pp. 123-138. I lavori di restauro della *Villa* si sono svolti fra il 2005 e il 2007, interessando le murature, i piani pavimentali e gli intonaci dipinti. Quest'ultimo lotto è stato eseguito dopo la realizzazione di una copertura, in struttura metallica e pannelli di policarbonato, sulle emergenze archeologiche più rilevanti della *villa*. La copertura ha compreso anche una porzione della scarpata posta alle spalle dei muri su cui vi sono gli affreschi, allontanando da questi ultimi il fronte umido.

⁵⁰ LUTI *et alii* 2000, p. 15 ss.; v. RAFANELLI 2004, p. 31 ss.

⁵¹ Cfr. CYGIELMAN 2004, p. 17 ss, tav. I.

⁵² La prima identificazione della struttura sul terreno, ricoperta dalla macchia mediterranea, risale al 1999 ad opera dell'Assistente della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana Meri Fedi (FEDI 2004, pp. 56-59, fig. 1).

prende il nome di ristrutturazione post-sillana, la cui estensione oltrepassa largamente i confini del territorio di Roselle fino a comprendere, a sud, l'intero bacino delle valli del Fiora e dell'Albegna⁵³.

In piena conformità con quanto rilevato nello studio dettagliato riguardante l'entità e la dislocazione delle dimore rurali gentilizie nella valle dell'Albegna, ove «le ville si disponevano preferibilmente lungo importanti assi viari o in posizione eminente»⁵⁴, sulle colline prospicienti il corso del fiume, le nuove emergenze indagate nell'agro rosellano sembrano lasciar intravedere una medesima disposizione, suggerendo quasi una sorta di allineamento lungo le due sponde dell'attuale statale 223 (Fig. 8)⁵⁵, che coinvolge le strutture situate presso il bivio di Nomadelfia, quelle in prossimità del Fosso Salica⁵⁶ (Fig. 9) e, sull'altro versante (sud), quelle individuate lungo la via secondaria che conduce ai ruderi della città antica di Roselle.

Nel cuore della Roselle tardo-repubblicana, gli effetti del fenomeno della ristrutturazione post-sillana paiono concretarsi nell'impianto più antico della cosiddetta *Domus* 'dei mosaici'⁵⁷ (datata dopo l'80 a.C. e in uso fino al 300 d.C.). Una *domus* 'a peristilio' sorta a pochi metri dalla basilica e dal foro, erede, nella pianta, della tipica articolazione della *domus* 'ad

⁵³ Cfr. i contributi relativi alla *Villa* di Nomadelfia, in CYGIELMAN *et alii* 2004.

⁵⁴ RENDINI, FIRMATI 2002, pp. 53-54; cfr. anche FENTRES 1985, p. 149.

⁵⁵ CYGIELMAN 2004, p. 18, tav. I.

⁵⁶ Nei pressi del Fosso Salica, è stata riportata in luce una unità abitativo-produttiva di età medio-repubblicana, con vaschetta di lavorazione, a lato di una strada larga 5 metri, compresi piancito e banchine laterali, realizzata con ciottoli a secco, conservata a livello dell'impostazione del fondo stradale (rilievo di Grazia Ugolini, già disegnatore presso la SBAT), per la quale cfr. AGRICOLI *et alii*, p. 65 ss., tavv. VI A-B.

⁵⁷ JOLIVET 2011a, p. 110, nota 101 con bibliografia precedente, p. 153, fig. 78: *domus* a peristilio, con pianta canonica ma con alcune significative differenze: le *fauces* sono sostituite da un largo vestibolo tra due piccoli vani aperti sull'atrio tetrastilo con impluvio centrale; il tablino, aperto sull'atrio, è affiancato da due vani aperti sul peristilio.

atrium/cavaedium' etrusco italica⁵⁸, codificata in età ellenistica e rappresentata, nella stessa Roselle, dall'abitazione rinvenuta sulla collina nord, al di sotto dell'anfiteatro⁵⁹.

La *domus* 'a peristilio', affermatasi nel II sec. a.C., conserva infatti frequentemente al suo interno, quale parte integrante della nuova e più complessa articolazione planimetrica, il modello della *domus* 'a *cavaedium*', come una manifestazione della precisa volontà di conservare all'interno di un nuovo edificio un corpo di costruzione ancora profondamente legato all'abitazione tradizionale romana. La tipologia per così dire 'bipartita' della casa 'a peristilio' consente anche di riprendere quella distinzione dell'unità abitativa in due zone tipica della *villa rustica*, assimilando il complesso del peristilio col suo giardino a «un lembo di terra strappato alla campagna e trasferito nel cuore dello spazio urbano»⁶⁰.

Gli esempi più tardi di pianta canonica, attestati nella penisola italiana negli ultimi secoli della repubblica (II-I sec. a.C.), appartengono sia alla *domus* urbana che alla *villa rustica*, rispecchiando o invertendo la norma vitruviana (v. *infra*) che stabiliva rispettivamente l'anteposizione, per l'una, e la posposizione, per l'altra, del *cavaedium*.

Se dunque la cd. *Villa dell'Auditorium* (Fig. 10)⁶¹, a Roma, rappresenta, nella sua IV fase (225-150 a.C.), un esempio di inserimento della pianta canonica di *domus* 'a *cavaedium*' all'interno di un complesso di *villa rustica* e,

⁵⁸ Per la casa etrusco-italica, le sue origini e la sua evoluzione planimetrica, fino all'affermazione della pianta canonica della *domus* ad atrio/*cavaedium*, cfr. JOLIVET 2011a, p. 34 ss.

⁵⁹ JOLIVET 2011a, p. 109, con bibliografia precedente a nota 93, p. 153, fig. 77: Roselle, Casa Ellenistica (seconda metà del III – I sec. a.C.), ove il *cavaedium* presenta due cisterne ed è privo di *impluvium*.

⁶⁰ JOLIVET 2011a, pp. 102-103; cfr. l'intero paragrafo a p. 95 ss.

⁶¹ JOLIVET 2011a, pp. 95-97, con bibliografia precedente a nota 11; p. 144, fig. 61.

nel territorio meridionale della Maremma toscana, la più recente *Villa di Settefinestre*⁶² (40 a.C.) esibisce, nel rispetto della norma vitruviana, una *pars urbana* derivata dalla *domus* 'a *cavaedium*' canonica, preceduta da un'ampia corte, la *Villa di Nomadelfia* (Fig. 11 a-c) ripropone, nella sua seconda ed ultima fase (metà I – metà II sec. d.C.), la sequenza atrio-peristilio propria del modello urbano, in aperto contrasto con la prescrizione di Vitruvio (*De Arch.* 6.5.3) che, nell'ambiente rurale, subordinava il *cavaedium* alla corte-peristilio.

In ordine alle conclusioni tratte da Vincent Jolivet a proposito delle origini e dello sviluppo della pianta 'ad *atrium*', ribattezzata dallo studioso 'a *cavaedium*', che affonda le sue radici nella cultura etrusca, è proprio la *Regio VII* augustea, corrispondente all'Etruria, a presentare, fra le regioni della Penisola dove la pianta canonica è attestata, il *dossier* più ricco per la fine dell'età repubblicana, sia per il numero dei siti nei quali essa è documentata, sia per la diversità delle soluzioni planimetriche che sono state messe in opera⁶³.

Le case della colonia latina di Cosa (273 a.C.) di II-I sec. a.C., per citare un esempio prossimo al territorio rosellano, non corrispondono puntualmente al tipo di *domus* 'a *cavaedium*' con pianta canonica⁶⁴, per quanto alcune di esse, come la Casa degli Uccelli o la Casa dello Scheletro ne esibiscano diversi elementi⁶⁵. La Casa di Diana⁶⁶, affacciata sul foro della

⁶² JOLIVET 2011a, p. 117, con bibliografia precedente a nota 140; p. 157, fig. 85.

⁶³ JOLIVET 2011a, p. 107 ss.

⁶⁴ Fra gli esempi classici della pianta canonica (due case con *hortus*), v., a Pompei, la Casa del Chirurgo, IV-II sec. a.C. e la Casa di Sallustio, II sec. a.C., per le quali, cfr. JOLIVET 2011a, pp. 100-103, pp. 146-147, figg. 66-67; PESANDO 2010, p. 246 ss., fig. 4.

⁶⁵ JOLIVET 2011a, p. 115, nota 135; cfr. anche RAFANELLI 2004.

⁶⁶ JOLIVET 2011a, pp. 115-116, fig. 53; p. 157, fig. 84.

città, databile nel primo quarto del II sec. a.C., seppur classificabile come *domus* 'a *cavaedium*', presenta alcune divergenze significative dal modello di pianta canonica, mostrando una sola *ala* ben sviluppata a destra e un corridoio di accesso alla parte posteriore della casa interposto fra tablino e vano bagno/cucina, offrendo un parallelo planimetrico speculare alla *Villa* di Nomadelfia, in cui il *cavaedium* appare affiancato da una sola *ala* più definita e un corridoio⁶⁷, posto fra il tablino e l'*oecus* a destra di esso⁶⁸, conduce al peristilio compluviato sul fondo dell'abitazione.

L'articolazione planimetrica complessiva, unitamente ad alcuni dettagli tecnico-decorativi, rappresentati dai piani pavimentali che caratterizzano i diversi ambienti, avvicina la *Villa* di Nomadelfia alla *Domus 7* di *Fregellae*⁶⁹ e in particolare alla II fase di quest'ultima ascrivibile al II secolo a.C., caratterizzata da una sola *ala* posta a sinistra del *cavaedium* (Fig. 12).

Uno sviluppo asimmetrico della pianta canonica che, ben noto nella stessa Pompei (cfr. ad esempio la Protocasa del Granduca Michele⁷⁰ - fine III sec. a.C.), trova ulteriori testimonianze nel Lazio, come provano ad

⁶⁷ Cfr., nella *Regio VI*, a Sarsina, la *Domus* di via Cesio Sabino (JOLIVET 2011a, pp. 107, 149, fig. 72), di età Sillana (se non anteriore), presenta un *cavaedium* quadrato, privo di *alae*, concluso in fondo da un tablino parzialmente chiuso, con la sala di sinistra forse provvista di un corridoio che implica la presenza di un peristilio; cfr. anche, a Ercolano, la Casa del Bicentenario (età augustea), che presenta la parte canonica della casa prolungata in un *viridarium* al quale si accede da un corridoio a lato della scala che fiancheggia a destra il tablino (JOLIVET 2011a, pp. 133-134, 167, fig. 100).

⁶⁸ Il vano a destra del tablino si affaccia sul peristilio e su un ambiente pertinente alla prima fase della *Villa* caratterizzato da una vaschetta pavimentata in cotto, v. *infra*, identificabile verosimilmente come parte dell'impianto produttivo della *villa*.

⁶⁹ Cfr. RAFANELLI 2004, pp. 32-34, fig. 13; JOLIVET 2011a, pp. 97-100, 146, fig. 63. Anche se inseriti in due contesti differenti, l'uno rurale e l'altro urbano, i due impianti condividono, oltre all'assetto planimetrico e alle tipologie pavimentali, anche l'estensione del rettangolo (m 21 x 15) nel quale si inserisce la parte residenziale imperniata sul *cavaedium* - corte/peristilio esclusi, pari a 315 mq.

⁷⁰ JOLIVET 2011a, pp. 100-101, p. 146, fig. 65; PESANDO 2010, p. 243 ss., in particolare pp. 249-251.

esempio la *Villa* di Artena⁷¹ (I sec. a.C.) e, a Bolsena, *la Maison des Peintures*⁷² (inizi II sec. a.C.).

In riferimento alla *Villa* di Nomadelfia⁷³ (Fig. 13), Vincent Jolivet postula l'occorrenza della sola *ala* posta a destra del *cavaedium*⁷⁴, in quanto l'ambiente ad essa speculare e simmetrico si presenta, almeno nella seconda ed ultima fase della *Villa*, come un ambiente chiuso, che conclude una sequenza di tre vani allineati lungo il fianco sinistro del medesimo *cavaedium*.

D'altra parte, l'articolazione planimetrica 'a peristilio' esibita dalla *Villa* di Nomadelfia nella sua ultima fase (metà I - metà II sec. d.C.), si discosta dalla pianta canonica per altri dettagli, rappresentati nello specifico dalla parziale chiusura del tablino⁷⁵ sull'atrio, provvisto di porta denunciata chiaramente dalla coppia di cardini in bronzo⁷⁶ recuperati ancora in posto alle estremità della soglia di accesso al vano (Fig. 14 a-b), cui si affianca la

⁷¹ JOLIVET 2011a, pp. 130-131, p. 165, fig. 94.

⁷² JOLIVET 2011a, pp. 113, 155, fig. 81. Nella stessa Bolsena, *la Maison du Nymphée* (fine II sec. a.C.), completamente priva dell'ambiente posto a destra del tablino, suggerisce secondo Vincent Jolivet un vero e proprio trasferimento funzionale di una parte degli ambienti della *domus*, a destinazione femminile, al piano superiore (JOLIVET 2011a, pp. 114, 155, fig. 82). Una soppressione di parte dell'abitazione con il trasferimento di una parte delle funzioni al piano superiore che sembra verificarsi con una certa frequenza a Pompei e ad Ercolano, indiziando secondo lo stesso autore (JOLIVET 2011a, p. 133-134) l'influenza esercitata dalla Grecia sulle città vesuviane.

⁷³ *Villa* di Nomadelfia in JOLIVET 2011a, pp. 110-111, p. 154, fig. 79.

⁷⁴ Il pessimo stato di conservazione della parte orientale della *villa*, sventrata e in buona parte letteralmente asportata durante i lavori di sbancamento della collina per l'impostazione della strada statale 223 Grosseto-Siena, impedisce oggi una lettura integrale e attendibile della pianta e dell'articolazione dei vani sul lato destro del *cavaedium*: cfr. RAFANELLI 2004, p. 31 ss. e di FEDI 2004, p. 56 ss.

⁷⁵ Parziale chiusura del tablino che trova larghezza di confronti in altri impianti di *villae* e *domus* tardo-repubblicane coeve, quali ad esempio la già menzionata *Villa* di Artena, nel comprensorio laziale (JOLIVET 2011a, pp. 130-131, p. 165, fig. 94) e, in area umbra (Regio VI), la già citata *Domus* di via Cesio Sabino (JOLIVET 2011a, pp. 107, 149, fig. 72) e la *Domus* del Trionfo di Dioniso, entrambe a Sarsina (JOLIVET 2011a, pp. 106-107, 149, fig. 71).

⁷⁶ CYGIELMAN 2004, p. 27, figg. 8 a-b.

probabile assenza dell'impluvio nel *cavaedium*, indiziato nella prima fase di vita della *Villa* unicamente dai resti di una canaletta⁷⁷, che direzionava la fuoriuscita dell'acqua al di fuori dell'abitazione, oltrepassando l'ingresso.

In asse con il tablino, all'estremità opposta del *cavaedium*, trova spazio l'accesso alla *villa* che, in luogo delle consuete *fauces* tra *tabernae/officinae*, assume la forma di un ingresso con vestibolo, affiancato a sinistra da un vano aperto sull'atrio. Una configurazione peculiare dell'ingresso che, documentata sin nel territorio marchigiano, nella *Domus* della metà del I sec. a.C. venuta in luce sulla piazza del Teatro La Fenice⁷⁸, a Senigallia (Regio VI), trova confronto, nel contiguo territorio vulcente, nella Casa del Criptoportico⁷⁹ che, impostata fra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. all'interno di un contesto urbano, rivela numerose affinità planimetriche con l'impianto rurale di Nomadelfia, ravvisabili con immediatezza, oltreché nelle corte *fauces* con vestibolo e nell'assenza dell'impluvio al centro del *cavaedium* (cfr. *Villa* di Nomadelfia, II fase), anche nell'allineamento di tre vani su un solo lato dell'atrio⁸⁰ e nella duplice apertura dei due ambienti (*oeci*) posti ai lati del tablino, affacciati con ingressi decentrati⁸¹ sul medesimo *cavaedium* e comunicanti anche con il retrostante peristilio.

⁷⁷ V. *infra*; cfr. anche RAFANELLI 2004, p. 35.

⁷⁸ Ove l'ingresso è bipartito orizzontalmente, come nella *Villa* di Nomadelfia: cfr. JOLIVET 2011a, pp. 107, 159, fig. 72a; cfr. anche la *Villa* rinvenuta in loc. Portaccia, a Tarquinia (fine del II - inizi del I sec. a.C.): JOLIVET 2011a, pp. 117, 158, fig. 86), di cui è nota solo la pianta, ove le *fauces* sono divise in due per creare un vestibolo.

⁷⁹ Cfr. JOLIVET 2011a, pp. 114-115, p. 156, fig. 83.

⁸⁰ Sfortunatamente incerti sono la presenza stessa, ed eventualmente il numero, dei vani disposti lungo il lato orientale della *Villa* di Nomadelfia, ormai perduto; per un numero inferiore di vani allineati a destra dell'atrio, cfr. le *domus* già menzionate di Sarsina (JOLIVET 2011a, pp. 106-107, figg. 71-72) e quelle di Vetulonia, quartiere di Costa Murata (JOLIVET 2011a, pp. 111, 154, fig. 80).

⁸¹ Per la posizione decentrata degli ingressi dei due vani ai lati del tablino, documentata a Pompei nella planimetria della Casa del Chirurgo e della Casa di Sallustio (JOLIVET 2011a, pp. 100-103, pp. 146-147, figg. 66-67), due esempi classici di attuazione della pianta ad atrio

L'assenza di quest'ultimo⁸² caratterizza, d'altro canto, in possibile contrasto con l'ormai avvenuta affermazione della *domus* 'a peristilio'⁸³, le *domus* riportate alla luce negli anni Settanta del secolo scorso da Anna Talocchini sull'Acropoli Minore della città di Vetulonia, a Costa Murata⁸⁴ - (Fig. 15 a-b), considerate da Vincent Jolivet un «buon esempio di applicazione della pianta canonica» ad atrio⁸⁵ restituito dalla vicina città etrusca che sorgeva, dirimpetto a Roselle⁸⁶, sull'opposta sponda del lago Prile.

Le deroghe al modello canonico, di cui le due *domus* 'a *cavaedium*' del quartiere urbano di Costa Murata non sono prive, si traducono nell'assenza dell'impiuvio nel *cavaedium* e nell'ampliamento dell'*ala*, posta a destra

canonica, cfr., fra gli altri, la già citata *Domus* del Trionfo di Dioniso, di Sarsina (JOLIVET 2011a, pp. 106-107, 149, fig. 71); cfr. anche, nel territorio latino, le case repubblicane di Ostia (II sec. a.C.: JOLIVET 2011a, pp. 124-126, 164, fig. 92) e le case di Norba (prima metà del II sec. a.C.: JOLIVET 2011a, pp.131-132, 165, fig. 95), che presentano le aperture dei due vani ai lati del tablino spostate verso l'asse centrale della casa.

⁸² Cfr. anche, in area etrusco-meridionale, la *Villa* veiente di Piano della Comunità (JOLIVET 2011a, pp. 119-120, 161, fig. 89), della fine dell'età repubblicana che, secondo lo studioso francese, riproduce una pianta canonica di *domus* 'a *cavaedium*' e, a dispetto della sua collocazione dentro le mura e dell'assenza della corte, può essere interpretata come *villa*; e, in territorio tarquiniese, la *Domus* dell'isola D di Musarna (JOLIVET 2011a, pp. 117-118, 159, fig. 87), collocabile nel primo quarto del I sec. a.C., che si presenta come una realizzazione estremamente tradizionale, quasi arcaizzante, come prova l'assenza del peristilio, di rigore in quest'epoca nelle case pompeiane. L'atrio tetrastilo del *cavaedium* (di influenza greca) è stato preceduto da un atrio tuscanico, legato alla tradizione locale.

⁸³ La datazione estremamente incerta (cfr. JOLIVET 2011a, p. 111) delle *domus* vetuloniesi di Costa Murata, datate da Cygielman (2010, pp. 178-179, figg. 5, 12) alla seconda metà del I sec. a.C., impedisce di sottolineare con certezza l'eventuale contrasto fra una datazione tardo-repubblicana delle *domus* (o della *domus*: cfr. CYGIELMAN 2010, p. 178, nota 34) e l'assenza del peristilio in un'epoca in cui esso era ben affermato.

⁸⁴ TALOCCHINI 1981, p. 114 ss.

⁸⁵ JOLIVET 2011a, pp. 111, 154, fig. 80.

⁸⁶ A nord della *Villa* di Nomadelfia, in loc. Fosso Salica (AGRICOLI *et alii* 2004, pp. 65-81) sono emersi agli inizi del 2000 i resti dell'impianto verosimilmente produttivo sopracitato, ubicato a lato di una strada orientata nord-sud, che con buona probabilità poneva in collegamento l'agro vetuloniese con quello rosellano nel comprensorio a nord del bacino del Prile.

dell'atrio, in un grande vano rettangolare: peculiarità planimetrica che trova un possibile parallelo proprio nella *Villa* di Nomadelfia, ove, pur nella compromissione dell'intero lato orientale del *cavaedium*, lo scavo non ha rilevato alcuna traccia del muro di chiusura inferiore dell'*ala*, lasciando aperta l'ipotesi del suo possibile sviluppo in un vano più ampio.

Le *domus* ad oggi attestate all'interno del quartiere urbano ellenistico (III - primi decenni del I sec. a.C.) di Poggiarello Renzetti, nella stessa Vetulonia, non sembrano offrire ulteriori testimonianze dell'accoglimento della pianta canonica⁸⁷, eccettuata forse la cd. *Domus* 'con la cisterna', messa in luce da Mario Cygielman alla fine degli anni Ottanta del Novecento, rimasta ancora inedita⁸⁸, che esibisce un grande atrio con impluvio centrale intorno al quale paiono articolarsi i diversi ambienti.

Un atrio compluviato, decorato da terrecotte architettoniche cui si deve il nome dell'abitazione⁸⁹, caratterizza la cd. *Domus* di Medea⁹⁰ (Fig. 16 a-b), datata all'inizio del II sec. a.C. e dotata di una planimetria non riconducibile allo schema canonico della *domus* 'a *cavaedium*'.

Da quest'ultimo si discosta anche l'ultima struttura abitativa, tuttora in corso di scavo, individuata nel 2009 all'interno del quartiere, in prossimità

⁸⁷ Testimonianza offerta forse unicamente dalla *Domus* n. 19 (cfr. JOLIVET 2011a, p. 112, fig. 52), messa in luce da Falchi sul cadere dell'800 nel quartiere di Poggiarello Renzetti, descritta dallo studioso francese, sulla scorta unicamente della descrizione, con allegata planimetria, fornita dallo stesso Falchi (cfr. già CYGIELMAN 2010, p. 178, nota 29), come *domus ad atriun* «[...] con *cavaedium* trasversale» e «[...] impluvio, concluso sul fondo da tre spazi di cui il centrale (tablino) aperto completamente sul *cavaedium*». D'altro canto, l'ampia opera di rimaneggiamento subita dalla struttura in fase di restauro, che ne ha compromesso in via definitiva l'aspetto originario, ne impedisce attualmente una corretta lettura dell'assetto planimetrico originale.

⁸⁸ Della *Domus* 'con la cisterna', sono state pubblicate da M. De Benetti (DE BENETTI 2012, pp. 1-12) unicamente un lotto di monete che sembrano fissarne la cronologia fra la fine del III e i primi decenni del I sec. a.C.

⁸⁹ CYGIELMAN 1993, p. 369 ss.

⁹⁰ CYGIELMAN 2010, pp. 176-178, figg. 7-10; JOLIVET 2011a, pp. 111-113, fig. 52.

della *Domus* 'con la cisterna' (Fig. 17) e denominata, a seguito del rinvenimento di tre grandi orci in impasto – di cui uno ancora in piedi - nel primo vano-magazzino venuto in luce (vano A), *Domus dei Dolia*.⁹¹

Lo stato attuale dello scavo (l'ultima campagna si è conclusa alla fine del mese di settembre 2018) rivela una *domus* caratterizzata da un impianto quadrangolare⁹² (Fig. 18), con una serie di vani allineati sul fondo e organizzati intorno ad un ambiente privo di impluvio, ma coperto da tetto compluviato adiacente a uno spazio aperto con pozzo-cisterna, e ad un altro spazio porticato coperto affacciato su una corte interna nella soluzione nota come casa 'a *pastàs*' di derivazione greca⁹³, cui forse in età medio repubblicana va ad aggiungersi una corte-peristilio con vasca centrale⁹⁴.

Nel cuore del quartiere urbano di Poggiarello Renzetti, la *Domus dei Dolia*, fondata intorno al 300 a.C., verrebbe a testimoniare una volta di più quel fenomeno di coesistenza di due tradizioni, l'una etrusco-italica⁹⁵ – dove affondano le origini⁹⁶ della *domus* 'a *cavaedium*' romana – e l'altra greca

⁹¹ Cfr. RAFANELLI 2016 e, da ultimi, RAFANELLI, GRASSIGLI c.s., con bibliografia precedente.

⁹² Che si riallaccia, nell'andamento perimetrale, alla configurazione dell'impianto della più antica Fattoria di Poggio Tondo (v. *supra*), testimoniando ulteriormente la vitalità delle forme, oltreché delle tecniche, adottate e perpetuate dalla tradizione architettonica domestica nel territorio vetuloniese: una tradizione che sembra, anche per l'età ellenistica, trascendere i confini spazio-semantiche posti a separare l'abitazione 'di campagna' da quella 'di città'.

⁹³ Cfr. RAFANELLI, SPIGANTI 2016, pp. 491-492, fig. 8; RAFANELLI, GRASSIGLI c.s.

⁹⁴ Nell'ultima settimana di scavo del mese di settembre 2018 è venuto in luce un nuovo ambiente nel settore anteriore dell'abitazione, forse provvisto di vasca/impluvio centrale, fortemente compromesso dalle lavorazioni agricole, la cui natura e destinazione dovranno essere verificate e indagate nella campagna di scavo 2019.

⁹⁵ JOLIVET 2011a, p. 94; cfr. anche CYGIELMAN 2010, p. 175 e i riferimenti bibliografici alla nota 17 e RENDINI, FIRMATI, pp. 189, 192-193.

⁹⁶ Una conferma indiretta dell'origine etrusca della *domus* 'a *cavaedium*' sarebbe rappresentata, secondo Vincent Jolivet, dalla maggiore attestazione di questa tipologia peculiare di *domus*, incluso il maggior numero di varianti documentato, nelle regioni di influenza della cultura etrusca (Emilia e Campania) accanto a quelle dell'Etruria propria (JOLIVET 2011a, pp. 93-94).

(casa 'a *pastàs*'), che si afferma, accanto alla prima, in età ellenistica, attraverso l'opera di ricezione e trasmissione compiuta dalla stessa Roma.

Un modello di origine etrusca⁹⁷, sviluppatosi a Roma, la *domus* 'a *cavaedium*' trova una sua compiuta elaborazione già nel III sec. a.C.⁹⁸ e una testimonianza, nel territorio maremmano⁹⁹, nella stessa Roselle, ove la cd. Casa Ellenistica¹⁰⁰ (seconda metà del III sec. a.C.), riemersa sulla collina nord della città antica, in corrispondenza dell'ingresso meridionale dell'anfiteatro augusteo, rappresenterebbe, secondo Vincent Jolivet, il più antico dei due principali esempi di *domus* a pianta canonica attestati nella città, con un *cavaedium* rettangolare, provvisto di due cisterne e privo di *impluvium*, in ordine alla più antica tradizione tuscanica.

Nella medesima Roselle, è la *Domus* dei Mosaici¹⁰¹ (secondo quarto del I sec. a.C.) a rappresentare, pur con alcune significative differenze relative all'ingresso a vestibolo e all'apertura sul peristilio dei due vani ai lati del tablino (Fig. 19), l'esempio più recente di pianta canonica di *domus* 'a peristilio' che ingloba, al suo interno, nella parte anteriore della casa (secondo la norma vitruviana valida per la casa di città), il più antico modello ad atrio.

Assetto planimetrico generale dell'abitazione, compresi i tre vani allineati sul lato sinistro del *cavaedium* e il peristilio collocato sul fondo, sul

⁹⁷ Cfr. la riflessione conclusiva di Vincent Jolivet (2011a, p. 144).

⁹⁸ Cfr. PESANDO 2010, pp. 243-253; in particolare p. 246, fig. 4, per la tipologia standardizzata della *domus* aristocratica ad *atrium* tuscanico, nella Regio VI, nel III sec. a.C. (Casa degli Scienziati, Casa del Chirurgo).

⁹⁹ Cfr. CELUZZA, FENTRESS 1994, pp. 611-612.

¹⁰⁰ Cfr. JOLIVET 2011a, p. 109, con bibliografia precedente, p. 153, fig. 77; cfr. anche il contributo di BARBETTI 2016, pp. 35-38, per un primo confronto fra la Casa Ellenistica di Roselle e la coeva *Domus* dei *Dolia* vetuloniese.

¹⁰¹ JOLIVET 2011a, p. 110, con bibliografia precedente, p. 153, fig. 78.

quale si aprono i due vani che inquadrano il tablino, unitamente a significative soluzioni planimetriche che discostano i due impianti del territorio rusellano dal modello canonico di *domus* 'a *cavaedium*', come la versione a vestibolo dell'ingresso, compreso tra vani integrati nella casa comunicanti con il *cavaedium* stesso¹⁰², sono condivisi dalle due abitazioni coeve rappresentate dalla *Domus dei Mosaici* e dalla *Villa* di Nomadelfia, sebbene quest'ultima, eretta in un contesto rurale, contravvenga alle disposizioni vitruviane in merito alla collocazione della corte-peristilio, posizionata sulla fronte delle abitazioni di campagna¹⁰³. Questa sorta di osmosi formale fra contesto rurale e contesto urbano, unitamente alla folta messe di varianti rispetto al modello canonico di casa 'ad atrio' - e poi 'a peristilio', rintracciabile frequentemente nel territorio della maremma antica¹⁰⁴, sembra costituirne una peculiare cifra distintiva, in buona parte riscontrabile nel territorio dell'Etruria propria¹⁰⁵.

Sembra quasi di intravedere, nel territorio gravitante sulle due sponde del lago Prile, le tracce della formazione di un gusto originale da parte delle classi dominanti, già presente alle soglie dell'Ellenismo, che va

¹⁰² Una variante documentata anche nel territorio emiliano, come prova l'esempio della *Domus* 'con Soglia a racemi' di via d'Azeglio, a Ravenna, che utilizza gli ambienti ai due lati dell'ingresso come spazi d'abitazione della casa in relazione con il *cavaedium*: JOLIVET 2011a, pp. 105, fig. 51; p. 149, fig. 70.

¹⁰³ La *Villa* di Nomadelfia sembra riprendere lo schema urbano, subordinante il peristilio (realizzato nella seconda fase di I sec. d.C.) al *cavaedium*, contrariamente alla prescrizione di Vitruvio (6.5.3): JOLIVET 2011a, pp. 110-111, 154, fig. 79.

¹⁰⁴ La *Villa* di Settefinestre (40 a.C.), nel territorio della colonia latina di Cosa (JOLIVET 2011a, p. 117, nota 140 con bibliografia precedente, p. 157, fig. 85), sembra ricomprendere entrambi i modelli vitruviani, proponendo in ambito rurale un modello di *villa* preceduta dalla corte e conclusa, nella parte urbana, 'a *cavaedium*', da un peristilio.

¹⁰⁵ Cfr. ad esempio, il caso della *Domus* sopracitata di Piano della Comunità, a Veio, che, riproduce alla fine della Repubblica una pianta canonica di *domus* 'a *cavaedium*', collocata dentro le mura e priva della corte, interpretabile come *Villa* (JOLIVET 2011a, pp. 119-120, 161, fig. 89).

accentuandosi progressivamente sul finire della repubblica (a partire dalla cd. ristrutturazione post-sillana), il cui sviluppo si articola, sovente intrecciandole, lungo tre direttrici principali, costituite rispettivamente dall'adozione indifferenziata delle soluzioni planimetriche, urbane e rurali, autonomamente dal contesto di riferimento (cittadino o silvestre); dall'elaborazione di varianti locali strutturali o tecnico-decorative rispetto al modello planimetrico canonico; dalla libera ispirazione nell'attingere alle due tradizioni coeve coesistenti riconducibili l'una all'ambito etrusco-italico e l'altra mutuata dal mondo greco.

Le ultime due direttrici testimoniano, d'altra parte, anche la volontà mai sopita del ceto elitario locale di mantenere vivo il legame con la tradizione più antica anche nel campo dell'architettura domestica, espressa frequentemente nell'assenza dell'impluvio al centro del *cavaedium*, da leggersi verosimilmente nei termini della precisa intenzione di richiamare la configurazione dell'atrio tuscanico, come sembra insegnare, nel comprensorio tarquiniese, l'esempio della *Domus* dell'isola D¹⁰⁶ di Musarna, il cui impianto, risalente al primo quarto del I sec. a.C., esibisce un aspetto 'quasi arcaizzante' nell'assenza del peristilio, di rigore in quell'epoca nelle case pompeiane¹⁰⁷ e nella prima versione del *cavaedium* privo di impluvio, ribadita a Vulci nella maestosa Casa del Criptoportico¹⁰⁸. Assenza dell'impluvio all'interno dell'atrio che, testimoniata nella seconda e ultima

¹⁰⁶ JOLIVET 2011a, pp. 117-118, 159, fig. 87.

¹⁰⁷ Cfr. JOLIVET 2011a, p. 118: «Come i grandi ipogei ancora utilizzati in quest'epoca e come i bagni pubblici, questa *domus* potrebbe testimoniare la volontà di un membro dell'élite locale di affermare la validità e perennità di un modello concepito in Etruria cinque secoli prima».

¹⁰⁸ JOLIVET 2011a, pp. 114-115, 156, fig. 83; l'assenza dell'impluvio nel cavedio di prima fase, potrebbe indicare il carattere volutamente tradizionale di questa parte della casa, riconducibile forse a un proprietario etrusco/romano.

fase di vita della *Villa* di Nomadelfia, collocabile in età post-neroniana¹⁰⁹, ricorre già a Roselle nella Casa Ellenistica¹¹⁰ e a Vetulonia nella coeva *Domus* dei *Dolia*¹¹¹, nel quartiere urbano di Poggiarello Renzetti, per caratterizzare più tardi, in età tardo-repubblicana, le *Domus* del quartiere di Costa Murata¹¹², prive anche del peristilio.

D'altro canto, i resti della sopramenzionata canaletta, a fondo fittile laterizio, che attestano, insieme alla posa dei più antichi piani pavimentali negli ambienti che inquadrano il *cavaedium*, la prima fase di vita¹¹³ della *Villa* di Nomadelfia, da collocarsi nel secondo quarto del I sec. a.C., sembrano parlare in favore dell'esistenza di un impluvio all'interno dell'atrio di prima fase, che testimonierebbe la prima ricezione di un modello più vicino a quello canonico della *domus* 'a *cavaedium*', largamente accolto e documentato nel Lazio, nelle *Domus* di *Fregellae*¹¹⁴ e nel comparto etrusco-

¹⁰⁹ Fondamentale, per la cronologia dell'abitazione e delle sue due fasi, il rinvenimento dell'asse di Nerone (Zecca di Roma, 64-66 d.C.). *Nero Caesar Aug Germ Imp.* - Fig. 20 (DE BENETTI 2004, p. 52, n. 4, figg. 24 a-b), recuperato nello strato di impostazione dell'ultima fase di vita della *Villa*. Cfr. anche CYGIELMAN 2010, p. 180: L'età neroniano-flavia si rivela un periodo particolarmente fertile di emergenze nel territorio vetuloniese e rosellano, con ristrutturazioni di ville residenziali (cfr., per la cd. *Villa* delle Paduline, CYGIELMAN 2005, pp. 309-312) e rustiche (cfr. CYGIELMAN *et alii* 2004), che esibiscono simili decorazioni pittoriche, lasciando intuire la presenza di un unico gruppo di maestranze circolanti nel bacino del lago Prile.

¹¹⁰ JOLIVET 2011a, pp. 109, 163, fig. 77.

¹¹¹ RAFANELLI, GRASSIGLI 2017 c.s.; RAFANELLI 2016, pp. 39-41.

¹¹² JOLIVET 2011a, p. 111, p. 154, fig. 80.

¹¹³ In riferimento alla prima fase di vita della *Villa*, cfr. gli esemplari monetali rappresentati da due assi repubblicani (Zecca di Roma, post 211 a.C.) e da un dupondio con testa femminile e contromarca *NCAPR* (Zecca di Roma, prima metà I sec. d.C.) - Fig. 21, per i quali v. il contributo di DE BENETTI 2004, pp. 51-52, nn. 1-3, figg. 23 a-b, 28 a-b.

¹¹⁴ All'interno delle quali, agli *impluvia*, dotati di fondo in mattonelle di terracotta e bordo di cementizio a base fittile, non corrisponde una cisterna, ma al contrario essi sono frequentemente muniti di un canale di deflusso che convoglia l'acqua piovana verso l'esterno della casa (cfr. le *Domus* nn. 1, 3, 4, 5, 7, 17, in BATTAGLINI, DIOSONO 2010, p. 221, fig. 4), proseguendo oltre i confini della casa stessa. Questo sembra verificarsi anche nella prima fase (I sec. a.C.) della *Villa* di Nomadelfia, se la canaletta messa in luce nel *cavaedium* era connessa ad una vasca/impluvio. Fra le *domus* di *Fregellae*, cfr. in particolare, nella

meridionale, segnatamente nell'agro vulcente, nelle valli del Fiora e dell'Albegna, cui riconducono in somma misura i paralleli più prossimi per la tipologia dei piani pavimentali che caratterizzano i vani dell'area residenziale e degli impianti connessi ai settori produttivi della *villa*.

La *Villa* dell'Aia Nuova¹¹⁵, a Scansano, nella Valle dell'Albegna, organizzata in due settori ben distinti, l'uno produttivo e l'altro residenziale, articolati intorno all'atrio tetrastilo, rappresenta «uno dei più completi e conservati esempi di associazione, in uno stesso edificio, di una diversificata tipologia pavimentale in base alla funzione dei singoli ambienti». Se i vani di rappresentanza, quali il *triclinium* e il *tablinum* (cfr. le *Domus* di *Fregellae*¹¹⁶) appaiono contrassegnati frequentemente dall'uso del cementizio, talora integrato dallo *scutulatum*, l'*opus spicatum* e il commesso laterizio¹¹⁷ vengono comunemente assegnati agli ambienti termali e agli spazi dell'area produttiva della *villa*.

Il 'tappeto' di cementizio a reticolo di losanghe, versione elaborata del cementizio decorato, che adorna il triclinio della *Villa* scansanese dell'Aia Nuova, fornisce un ottimo *pendent* al reticolo di rombi, arricchito da piccoli emblemi a croce, esibito dal triclinio della *Villa* di Nomadelfia¹¹⁸, che predilige, nel tablino, con pareti rivestite in giallo oro su uno zoccolo

Domus 7, il «canale di deflusso delle acque piovane [...], che dall'impiuvio di seconda fase percorre tutta la lunghezza dell'atrio e supera le *fauces*, fino ad eclissarsi sotto il decumano massimo [...]» (BATTAGLINI, DIOSONO 2010, p. 221, fig. 7).

¹¹⁵ Cfr. RAFANELLI 2004, p. 35 ss.

¹¹⁶ Per i pavimenti delle *domus* di *Fregellae*, cfr. BATTAGLINI, DIOSONO 2010, p. 221 ss.

¹¹⁷ Cfr. RAFANELLI 2004, p. 39-40: «Pavimenti a commesso fittile e ad *opus spicatum* sono largamente documentati nella media valle dell'Albegna e nella valle del Fiora nel periodo post-sillano, divenendo una caratteristica ricorrente dei nuovi impianti di questo periodo».

¹¹⁸ Per il confronto con il pavimento in cementizio decorato della *Domus* 7 di *Fregellae*, a sua volta accostabile a quelli di altre *domus* coeve nello stesso comparto romano-latino, cfr. il contributo di RAFANELLI 2004, p. 36 ss.

dipinto in rosso, il conseguimento di un effetto cromatico affidato all'inserimento di tessere calcaree colorate nel battuto pavimentale in calce. E' tuttavia unicamente il vano F¹¹⁹ (Fig. 22), posto a nord dell'ingresso e comunicante con il *cavaedium*, ad attestare chiaramente le due fasi di vita della *villa* attraverso la lettura dei due piani pavimentali, l'uno in battuto di calce e l'altro mosaicato in tesserine parallelepipedo bianco/nere, sovrapposti con una differenza di quota pari a ca. 20 cm, secondo un costume assai diffuso nella Penisola italiana, ove i pavimenti musivi di I-II d.C. ricoprono quelli in cementizio di fine I sec. a.C.¹²⁰.

Il coperchio di astuccio in osso (Fig. 23 a-b) recuperato sul lembo superstite del pavimento in mosaico¹²¹ costituisce un possibile indizio della destinazione femminile dell'ambiente F (*cubiculum*)¹²², il più ampio fra i tre affacciati sul lato lungo dell'atrio.

La medesima *Villa* dell'Aia Nuova, con il pavimento del vano 12, a commesso di elementi fittili romboidali a formare fiori a sei petali lanceolati con cuore in calcare bianco, offre un valido parallelo anche alla vaschetta (G) pavimentata in cotto (Fig. 24 a-b) rinvenuta intatta al di sotto dei piani di calpestio e delle strutture pertinenti alla II fase della *Villa* di Nomadelfia, nel settore sud-orientale della vasta corte a peristilio, dominata al centro dalla grande vasca-impluvio (Fig. 25) costruita in una tecnica vicina all'*opus quasi reticulatum*, con rari inserti in laterizio (*opus mixtum*) e provvista di quattro colonne angolari formate da triangoli in cotto giustapposti, murati con calce. Dal riempimento dell'impluvio provengono frammenti di forme

¹¹⁹ Cfr. RAFANELLI 2004, p. 34 ss., tav. II E.

¹²⁰ Cfr. RAFANELLI 2004, pp. 34-35, nota 35.

¹²¹ V. RAFANELLI 2004 e CYGIELMAN 2004, pp. 42, 47, n. 24, figg. 22-22 bis; p. 27, fig. 7.

¹²² Sul tema dello spazio femminile all'interno della casa etrusca e romana, cfr. JOLIVET 2011b, p. 57 ss.

aperte in terra sigillata Italica e tardo-italica, di ceramica a pareti sottili - una coppetta e due *pocula* (Figg. 26 a-c) e di lucerne, insieme ad un unguentario in vetro (seconda metà del I sec. d.C.) e ad un vago in pasta vitrea azzurra decorato 'a occhioni' bianco-blu (I – II sec. d.C.)¹²³.

Unitamente alla pavimentazione in commesso laterizio estremamente affine a quella documentata nella *Villa* dell'Aia Nuova, la vaschetta 'G' di Nomadelfia, caratterizzata dalla presenza di una depressione circolare forse funzionale alla sua destinazione produttiva¹²⁴, rivela i resti di un'impeccatura sulla superficie delle losanghe in cotto, che pare in effetti alludere agli impianti produttivi per vino ed olio (*torcularia*) che caratterizzano le ville rustiche della Valle dell'Albegna¹²⁵.

¹²³ RAFANELLI 2004, pp. 41-50, nn. 1-24, figg. 18-20, tavv. III-V. Dagli strati oblitterati dall'impostazione della corte peristilio (vano A) con la vasca-impluvio, proviene un'*arula* in pietra di età tardo-repubblicana (RAFANELLI 2004, pp. 42, 47, n. 23, fig. 21), a testimoniare la prima fase di vita della *Villa*.

¹²⁴ Cfr. CYGIELMAN 2004, pp. 26-27, figg. 5, 5 bis; per i confronti con la vaschetta quadrangolare pavimentata in cotto, con depressione circolare, pertinente al settore produttivo di una *villa rustica* individuata nell'agro dell'antica *Heba*, in località Campo della Paura – fig. 27, e con la vaschetta quadrangolare pavimentata in *opus spicatum*, messa in luce nella corte della Casa dello Scheletro, a Cosa, databile nell'80-79 a.C., v. RAFANELLI 2004, pp. 37-40, figg. 15, 16, 17, 17 bis, tav. II E.

¹²⁵ Pavimenti a commesso laterizio, destinati a rivestire gli ambienti dell'area produttiva delle abitazioni signorili rurali, sembrano in effetti interessare la serie di *Villae* rustiche identificate lungo il corso dell'Albegna, caratterizzate da impianti produttivi per vino ed olio (*torcularia*). L'uso delle mattonelle di terracotta, frequentissimo a *Fregellae*, dove i pavimenti maggiormente attestati sono realizzati in mattonelle di terracotta di varie forme e dimensioni, a squama, a rombo ed esagonali, è documentato quasi esclusivamente nel caso di strutture o ambienti con funzioni idrauliche (ambienti termali, vasche di officine domestiche) pertinenti alle *Domus* ad atrio tuscanico di II Fase, attribuibili all'aristocrazia della colonia (BATTAGLINI, DIOSONO 2010, p. 219 ss).

BIBLIOGRAFIA

AGRICOLI *et alii* 2004: G. Agricoli *et alii*, *Area presso Podere Belvedere e Fosso Salica*, in CYGIELMAN *et alii* 2004, pp. 65-81.

AGRICOLI *et alii* 2016: G. Agricoli *et alii*, *Vetulonia. La Domus dei Dolia*, C&P Adver Effigi, Arcidosso 2016.

ARANGUREN 2002: B. Aranguren, *Il golfo di Follonica in età protostorica: l'idrografia antica e i sistemi insediamentali*, in N. Negrone Catacchio (a cura di), *Preistoria e Protostoria in Etruria*, Atti del V incontro di studi (Sorano – Farnese 2000), pp. 111-121.

BARBETTI 2004, O. Barbetti, *Due Domus a confronto. La Domus dei Dolia di Vetulonia e la Casa ellenistica di Roselle*, in CYGIELMAN *et alii* 2004, pp. 35-38.

BATTAGLINI, DIOSONO 2010: G. Battaglini, F. Diosono, *Le Domus di Fregellae: case aristocratiche di ambito coloniale*, in BENTZ, REUSSER 2010, pp. 217-231.

BENTZ, REUSSER 2010: M. Bentz, Chr. Reusser (a cura di), *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, Atti del convegno (Bonn 23 – 25 gennaio 2009), Reichert, Wiesbaden 2010.

BONGHI JOVINO 2005: M. Bonghi Jovino, *Città e territorio. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci: appunti e riconsiderazioni*, in *Dinamiche di sviluppo delle città*

nell'Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII Convegno di Studi etruschi e italici, 1-6 ottobre 2001, Istituti editoriali poligrafici internazionali, Pisa – Roma, pp. 27-58.

BRIZIO 1889: E. Brizio, *Relazione sugli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna: dal novembre 1888 a tutto maggio 1889*, «MonAL» I, cc. 249-286.

BRUN 2003: J.-P. Brun, *Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique*, Errance, Paris 2003.

CAMBI 2004: F. Cambi, *I confini del territorio di Populonia e il Puntone Vecchio di Scarlino*, in S. Bruni, T. Caruso, M. Massa (a cura di), *Archaeologica pisana. Scritti per Orlanda Pancrazzi*, Giardini, Pisa – Roma 2004, pp. 72-88.

CAMBI, DI PAOLA, PAGLIANTINI 2014: F. Cambi, G. Di Paola, L. Pagliantini, *Populonia e la romanizzazione dell'Etruria settentrionale*, in G. Bartoloni, L.M. Michetti (a cura di), *Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni nel Mediterraneo antico*, Atti del Convegno internazionale (Roma, 7 – 9 maggio 2012), Quasar, Roma 2014, pp. 387-410.

CAPPUCCINI 2015: L. Cappuccini, *Il litorale tirrenico a sud di Populonia in epoca etrusca*, in *La Corsica e Populonia*, Atti del XXVIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Bastia – Aleria / Piombino – Populonia 25 – 29 ottobre 2011), Giorgio Bretschneider, Roma 2015, pp. 566-590.

CAMPOREALE 1997: G. Camporeale (a cura di), *L'abitato etrusco dell'Accesa. Il Quartiere B*, Giorgio Bretschneider, Roma 1997.

CARANDINI 1990: A. Carandini, *Domus aristocratiche sopra le mura e il pomerio del Palatino*, in M. Cristofani (a cura di), *La grande Roma dei Tarquini*, catalogo della mostra, L'Erma di Bretschneider, Roma 1990, pp. 97-99.

CARANDINI, D'ALESSIO, DI GIUSEPPE 2007: A. Carandini, M.T. D'Alessio, H. Di Giuseppe, *La fattoria e villa dell'Auditorium nel quartiere Flaminio di Roma*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2007.

CARANDINI *et alii* 1997: A. Carandini *et alii*, *La villa dell'Auditorium*, «MDAI(R)» 104, 1997, pp. 117-148.

CELUZZA, FENTRESS 1992: M. Celuzza, E. Fentress, *La Toscana centro-meridionale: i casi di Cosa-Ansedonia e Roselle*, in R. Francovich, G. Noyè, (a cura di), *La Storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce*

dell'archeologia, Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), All'insegna del Giglio, Firenze 1994, pp. 611-612.

CERCHIAI 2007: L. Cerchiai, *Il dono della vite da parte di Dioniso, anche agli Etruschi*, in A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (a cura di), *Archeologia della vite e del vino in Etruria*, Atti del convegno internazionale di studi (Scansano 9 – 10 settembre 2005), Ci. Vin., Siena 2007, pp. 155-160.

CIFANI 1995: G. Cifani, *Aspetti dell'edilizia romana arcaica*, «SE» LX, 1994 [1995], pp. 185-226.

CIFANI 1998: G. Cifani, *Caratteri degli insediamenti rurali nell'ager romanus tra VI e III secolo a.C.*, in M. Pearce, M. Tosi (a cura di), *Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ravenna 1997, III (Classical and Medieval)*, Oxford, BAR 1998 (International Series 718), pp. 53-64.

CYGIELMAN 1993: M. Cygielman, *Casa privata e decorazione coroplastica. Un ciclo mitologico da Vetulonia*, «Ostraka» II, 1993, pp. 369-381.

CYGIELMAN 1998: M. Cygielman, *Castiglione della Pescaia – Punta Ala*, in G. Poggesi, P. Rendini (a cura di), *Memorie sommerse. Archeologia subacquea in Toscana*, Tipografia ATLA, Pitigliano (GR) 1998, pp. 91-123.

CYGIELMAN 2002: M. Cygielman, *Per una definizione di città nell'Etruria Settentrionale: il caso di Vetulonia*, in M. Manganeli, E. Pacchiani (a cura di), *Città e territorio in Etruria. Per una definizione di città nell'Etruria settentrionale*, (Giornate di studio Colle Val d'Elsa 12-13 Marzo 1999), Grafiche Boccacci, Colle Val d'Elsa 2001, pp. 161-186.

CYGIELMAN 2004: M. Cygielman, *I. Il territorio rosellano in età romana*, in CYGIELMAN *et alii* 2004, pp. 17-30.

CYGIELMAN *et alii* 2004: M. Cygielman (a cura di), *La Villa romana di Nomadelfia. Aspetti dell'insediamento rurale nel territorio rusellano*, Arcidosso, 2004.

CYGIELMAN, CUNIGLIO 2005: M. Cygielman, L. Cuniglio (a cura di), *Nomadelfia (GR): la villa romana*, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana» 1, 2005, pp. 313-315.

CYGIELMAN 2005: M. Cygielman, *Castiglione della Pescaia (GR), Villa romana delle Paduline*, «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana» 1, 2005, 309-312.

CYGIELMAN 2010: M. Cygielman, *Case a Vetulonia*, in BENTZ, REUSSER 2010, pp. 173-18.

COLONNA 1981: G. Colonna, *Presenza greca ed etrusco-meridionale nell'Etruria mineraria*, in A. Neppi Modona (a cura di), *L'Etruria mineraria*, Atti del XII Convegno di Studi etruschi e italici (Firenze-Populonia-Piombino 1979), Firenze 1981, pp. 443-452.

COLONNA 1986: G. Colonna, *Urbanistica ed architettura*, in M. Pallottino – G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Rasenna: storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 371-529.

CRISTOFANI 1981: M. Cristofani, *Geografia del popolamento e storia economico-sociale*, in A. Neppi Modona (a cura di), *L'Etruria mineraria*, Atti del XII Convegno di Studi etruschi e italici (Firenze-Populonia-Piombino 1979), Firenze 1981, pp. 429-441.

CUCINI 1985: C. Cucini, *Territorio*, in SCARLINO I 1985.

CUCINI 1989: C. Cucini, *La valle dell'Alma nel Medioevo*, Comitato pro ex Ilva, Follonica 1989.

CUNIGLIO, GESSANI 2012: L. Cuniglio, P. Gessani, *Dieci anni di restauri alle strutture archeologiche della città antica di Roselle e della villa romana di Nomadelfia (GR). Resoconto degli interventi*, in «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana» 8, 2012, pp. 123-138.

CURRI 1978: C.B. Curri, *Vetulonia I (Forma Italiae, Regio VII, V)*, Olschki, Firenze 1978.

DE BENETTI 2004: M. De Benetti, *II.D. La Villa romana di Nomadelfia. Appendice numismatica*, in CYGIELMAN *et alii* 2004, pp. 51-52.

DE BENETTI 2013: M. De Benetti, *La moneta vetuloniese e la circolazione monetaria tra fine III e II sec. a.C. a Vetulonia. Nuovi dati dagli scavi di Poggiarello Renzetti (1985-1990)*, in «The Journal of Fasti Online», AIAC, Roma, 2013, pp. 1-12.

DONATI 1994: L. Donati, *La casa dell'Impluvium. Architettura etrusca a Roselle*, Giorgio Bretschneider, Roma 1994.

DONATI 2000: L. Donati, *Architettura civile, sacra e domestica* in M. Torelli (a cura di), *Gli Etruschi*, catalogo della mostra Venezia, Cinisello Balsamo-MI, 2000, pp. 311-333.

FALCHI 1898: I. Falchi, *Vetulonia – Nuove scoperte nell'area della città e della necropoli. Scavi del 1895 nell'area della città*, in «NSA» 1898, pp. 81-99.

FEDI 2004, M. Fedi, *II.F. La Villa romana di Nomadelfia. Lo scavo d'archivio*, in CYGIELMAN *et alii* 2004, pp.

FENTRESS 1985: E. Fentress, *La distribuzione delle ville* in A. Carandini (ed.), *La romanizzazione dell'Etruria: il territorio di Vulci*, Milano 1985, p. 149.

GAMBARI 1994: F. M. Gambari, *Le origini della viticoltura in Piemonte: la Protostoria*, in R. Comba (a cura di), *Vigne e vini nel Piemonte antico*, Alba 1994, pp. 17-41.

GAMBARI 2001: F. M. Gambari (a cura di), *La birra e il fiume. Pombia e le vie dell'Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C.*, Beinasco (TO) 2001.

GAVORRANO 2008: L. Donati, L. Cappuccini (a cura di), *Aristocrazie, agricoltura, commercio. Etruschi a Santa Teresa di Gavorrano*, Viterbo 2008.

JOLIVET 2011a: V. Jolivet, *Tristes Portiques. Sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine*, Ecole Française de Rome, Roma 2011.

JOLIVET 2011b: V. Jolivet, *Uno spazio per la donna nella casa etrusca e romana (VI-I sec. a.C.)?*, «Medicina nei secoli arte e scienza» 23/1 (2011), pp. 57-80.

LUTI *et alii* 2000: R. Luti, P.L. Aminti, L. Donati, E. Pranzini, *Ricerche sul territorio di Roselle per l'individuazione degli approdi esistenti dall'età etrusca a quella moderna*, in «Science and Technology for Cultural Heritage», 2000, pp. 15-61.

MAGGIANI 1990: A. Maggiani, *La situazione archeologica dell'Etruria settentrionale nel V secolo a.C.*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V siècle av. J.C.*, Atti della Tavola rotonda (Roma 19-21 novembre 1987), Roma 1990, pp. 23-49.

MAGGIANI 2002: A. Maggiani, *La libbra etrusca. Sistemi ponderali e monetazione*, in «SE» LXV - LXVIII, pp. 163-199.

MAGGIANI C.S.: A. Maggiani, *Sistemi ponderali in Etruria. Pesi di pietra dalla fattoria di Pian d'Alma, nell'agro vetuloniese*, in *Le monete degli Etruschi: a 42 anni dal convegno di Napoli*, Atti del convegno (Parco archeologico di Baratti e Populonia-Piombino – LI, 6 – 7 ottobre 2017), in corso di stampa.

MARIOTTI LIPPI ET alii 2002: M. Mariotti Lippi et alii, *Archeo-botanical Investigations into an etruscan Farmahouse at Pian d'Alma (Grosseto, Italy)*, «Atti della Società toscana di scienze naturali - memorie» Serie B 109, 2002, pp. 159-165.

MORIGI GOVI 1971: C. Morigi Govi, *Il tintinnabulo della 'tomba degli Ori' dell'Arsenale di Bologna*, «ArchClass» XXIII, pp. 211-235.

MORANDINI 2011: F. Morandini, *Le fattorie arcaiche di Pian d'Alma (Scarolino – GR) e Marsiliana d'Albegna (Manciano – GR): modello 'urbano' esportato in campagna o modello 'extra-urbano' radicato nella tradizione?*, in A. Ellero, F. Luciani, A. Zaccaria Ruggiu (a cura di), *La città. Realtà e valori simbolici*, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente – Università Ca' Foscari Venezia 7, S.A.R.G.O.N., Padova 2011, pp. 79-100.

PAOLUCCI 2009: G. Paolucci, *L'occupazione dello spazio agrario in Etruria: vici e fattorie*, in *Il mondo rurale etrusco*, Atti del convegno, (Sorano - GR 19-20 settembre 2008), Firenze 2009, pp. 39-54.

PARIBENI 1998: E. PARIBENI, *L'insediamento di Val Petraia*, in *Follonica etrusca. I segni di una civiltà*, schede della mostra Follonica 1998, s.e., Firenze 1998.

PARIBENI 2001: E. Paribeni (a cura di), *Gli Etruschi nella Valle dell'Alma. L'area archeologica di Poggio Tondo nel territorio di Scarlino*, Koine Multimedia, Pisa 2001.

PARIBENI 2001a: E. Paribeni, *La fattoria etrusca*, in PARIBENI 2001, pp. 103-137.

PARIBENI 2001b: E. Paribeni, *Le tombe (tomba 2, del Carro)*, in PARIBENI 2001, pp. 28-47.

PARIBENI 2009: E. Paribeni, *Pian d'Alma (Scarlino): una fattoria tardo arcaica in territorio vetuloniese*, in Bruni S. (a cura di), *Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale*, Serra, Pisa-Roma 2009, pp. 667-672.

PELLEGRINESCHI 2001: L. Pellegrineschi, *I materiali*, in PARIBENI 2001, pp. 138 s.

PERKINS 2012: Ph. Perkins, *Production and Commercialization of Etruscan Wine in the Albegna Valley* in A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero (a cura di), *Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare*, All'insegna del Giglio, Firenze 2012, pp. 413-426.

PERKINS, ATTOLINI 1992: Ph. Perkins, I. Attolini, *An Etruscan farm at Podere Tartuchino*, «PBSR» LX, 1992, pp. 71-134.

PESANDO 2010, F. Pesando, *Le domus pompeiane in età sannitica: nuove acquisizioni dalla Regio VI*, in BENTZ, REUSSER 2010, pp. 243-253.

PRAYON 1975, F. Prayon, *Fruhetruskische Grab-und Hausarchitektur*, F. H. Kerle, Heidelberg.

PRINCIPI ETRUSCHI 2000: *Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa*, Catalogo della mostra, Venezia 2000.

RAFANELLI 2001: S. Rafanelli, *Le tombe*, in PARIBENI 2001, pp. 6-25 e 49-79.

RAFANELLI 2004: S. Rafanelli, *La Villa romana di Nomadelfia. La Villa: planimetria, opere murarie, pavimentazioni; I materiali*, in CYGIELMAN et alii 2004, pp. 40-50.

RAFANELLI 2016: S. Rafanelli (a cura di) 2016, *Bentornati a casa. La Domus dei Dolia di Vetulonia riapre le porte dopo duemila anni*, Catalogo della mostra (Vetulonia, Museo Civico Archeologico 'Isidoro Falchi', 29 luglio – 6 novembre 2016), Ara Edizioni, Siena.

RAFANELLI, SPIGANTI 2016: S. Rafanelli, S. Spiganti, *Castiglione della Pescaia (GR). Vetulonia. Poggiarello Renzetti: la nuova domus dei dolia*, «Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana» 11 / 2015, pp. 486-494.

RAFANELLI, GRASSIGLI 2017 c.s.: S. Rafanelli, G.L. Grassigli, *Nuove scoperte nella città ellenistica di Vetulonia*, in *Scavi d'Etruria*, Atti del XXV Convegno Annali Faina, Orvieto (dicembre 2017), c.s.

RENDINI, FIRMATI 2002: P. Rendini, M. Firmati (a cura di), *Museo Archeologico Scansano*, Nuova immagine, Siena 2002.

RENDINI, FIRMATI 2010: P. Rendini, M. Firmati, *Le case di Ghiaccio Forte, centro fortificato etrusco nella Valle del'Albegna*, in BENTZ, REUSSER 2010, pp. 183-195.

SASSATELLI 2000: G. Sassatelli, *Il palazzo*, in *PRINCIPI ETRUSCHI* 2000, pp. 143-153.

SCARLINO I 1985: R. Francovich (a cura di), *Scarolino I. Storia e territorio*, All'insegna del Giglio, Firenze 1985.

TALOCCHINI 1981: A. Talocchini, *Ultimi dati offerti dagli scavi vetulonesi: Poggio Pelliccia – Costa Murata*, in *L'Etruria mineraria, Atti del XII Convegno di Studi Etruschi ed Italici* (Firenze-Populonia-Piombino 1979), Olschki, Firenze 1981, pp. 99-138.

TORELLI 1997: M. Torelli, Domiseda, lanifica, univira. *Il trono di Verucchio e il ruolo e l'immagine della donna tra arcaismo e repubblica*, in M. Torelli, *Il rango il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Electa, Milano 1997, pp. 13-51.

TORELLI 2000: M. Torelli, *Le regiae etrusche e laziali tra Orientalizzante e Arcaismo*, in *PRINCIPI ETRUSCHI* 2000, pp. 67-78.

TORELLI 1981: M. Torelli, *Storia degli Etruschi*, Laterza, Milano 1981.

ZACCARIA RUGGIU 2003: A.P. Zaccaria Ruggiu, *More regio vivere. Il banchetto aristocratico e la casa romana di età arcaica*, Quasar, Roma 2003.

ZIFFERERO *et alii* 2011: A. Zifferero *et alii*, *Marsiliana d'Albegna: nuovi dati dall'area suburbana*, in G. Facchin, M. Milletti (a cura di), *Materiali per Populonia*, 10, ETS, Pisa 2011, pp. 289-320.

Fig. 2. Veduta aerea dell'area di Poggio Tondo (Pian d'Alma, Scarlino-GR), con tombe e tumulo e il sito della fattoria etrusca. (Foto Paolo Nannini, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo).

Fig. 3. Rilievo delle strutture della fattoria tardoarcaica di Pian d'Alma (da PARIBENI 2001, p. 104).

Fig. 4. Le strutture della fattoria di Pian d'Alma viste dalla parte del fossato (foto E. Paribeni)

Fig. 5. Fattoria di Pian d'Alma, tubo fittile in scavo (foto E. Paribeni)

Fig. 6. Fattoria di Pian d'Alma, dolio in scavo (foto E. Paribeni)

Fig. 7. Veduta di Pian d'Alma da Poggio Tondo. Sullo sfondo Punta Ala (da PARIBENI 2001, p. 127).

Fig. 8. Carta del territorio rosellano, con la distribuzione delle *villae* di età romana lungo la direttrice della S.S. 223 Grosseto-Siena (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. I).

Fig. 10. Pianta della *Villa dell'Auditorium*, Fase IV, metà III sec. a.C. (da JOLIVET 2011, fig. 61).

Fig. 11a. Pianta della *Villa* di Nomadelfia, Fase I (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. II A).

Fig.11b. Pianta della *Villa di Nomadelfia*, Fase II (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. II B).

Fig. 12. Pianta della *Domus 7* di *Fregellae*, II sec. a.C. (da JOLIVET 2011, fig. 63).

Fig. 13. Pianta della *Villa di Nomadelfia* (da JOLIVET 2011, fig. 79).

Fig. 14a. La soglia di ingresso al tablino (vano H), con i cardini ancora in posto (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 8a).

Fig. 14b. I cardini bronzei sulla soglia del tablino (H) (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 8b).

Fig. 15a. Vetulonia, Costa Murata. Le *Domus* tardo-repubblicane (Foto P. Nannini).

Fig. 15b. Pianta delle *Domus* di Costa Murata, a Vetulonia (da JOLIVET 2011, fig. 80).

Fig. 16a. Planimetria del quartiere ellenistico di Poggiarello Renzetti, con la *Domus* di Medea evidenziata in nero (da JOLIVET 2011, fig. 52).

Fig. 16b. Vetulonia, Poggiarello Renzetti. Lungo la Via Decumana, in basso a sin., la *Domus* n. 19 e, in alto a dx, la *Domus* di Medea (Foto P. Nannini).

Fig. 17. Vetulonia, Poggiarello Renzetti. La *Domus* con la cisterna (Foto P. Nannini).

Fig. 18. Vetulonia, Poggiarello Renzetti. La *Domus dei Dolia*, al termine della campagna di scavo 2017 (Foto P. Nannini).

Fig. 19. Pianta della *Domus* dei Mosaici di Roselle, in epoca sillana (da JOLIVET 2011, fig. 78).

Fig. 20. L'Asse di Nerone, recuperato nella corte-peristilio (A) (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 24 a-b).

Fig. 21. Dupondio con testa femminile e contromarca (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 23 a-b).

Fig. 22. Pianta schematica della Villa di Nomadelfia (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. II E).

Fig. 23a. Coperchio di astuccio in osso dal vano F (*cubiculum*), recuperato sul piano pavimentale mosaicato di Fase II (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 22).

Fig. 23b. Coperchio di astuccio in osso (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 22 bis).

Fig. 24a. *Villa di Nomadelfia, Fase I.* La vaschetta 'G', pavimentata con losanghe in cotto (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 5).

Fig. 24b. Restituzione grafica della vaschetta 'G' (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 17bis).

Fig. 25. *Villa di Nomadelfia, Fase II. La corte-peristilio (A), con la grande vasca-impluvio al centro (da CYGIELMAN et alii 2004, fig. 3).*

Fig. 26a. Frammenti di forme aperte di ceramica italyca dal riempimento dell'impluvio al centro della corte-peristilio (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. III).

Fig. 26b. Frammenti di forme aperte con bolli e di ceramica tardo-italica dal riempimento dell'impluvio al centro della corte-peristilio (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. V).

Fig. 26c. Frammenti di ceramica a pareti sottili dal riempimento dell'impluvio al centro della corte-peristilio (da CYGIELMAN *et alii* 2004, Tav. IV).

Fig. 27. La vaschetta pavimentata in cotto, nell'agro dell'antica *Heba*, in loc. Campo della Paura (da CYGIELMAN *et alii* 2004, fig. 17).